

• از تخیل تا واقعیت

در سال ۱۷۸۳ ستاره شناس بریتانیایی، جان میشل، نخستین کسی بود که این سوال را مطرح کرد: "اگر ستاره ای به اندازه ای سنگین باشد که حتی نور نیز نتواند از آن بگریزد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟"

به عبارتی میشل مطرح کرد اگه سرعت گریز ستاره ای (سرعت گریز سرعتی است که لازم است تا بتوان از نیروی گرانش هر جرمی گریخت) با سرعت نور برابر شود چه روی خواهد داد؟ پاسخ انتزاعی این پرسش فرضی واضح بود، آنگاه نیروی گرانش چنان عظیم خواهد بود که هیچ چیز نمی تواند از آن بگریزد، حتی خود نور و در نتیجه این جرم از دید دنیای خارج سیاه دیده می شود. یافتن چنین جرمی در فضا به نوعی غیر ممکن است، زیرا چنین جرمی قابل رویت نیست.

به همین دلیل فرضی به ظاهر محال میشل برای یک قرن و نیم به فراموشی سپرده شد.

• کره جادویی شوارتسشیلد

در سال ۱۹۱۶ کارل شوارتسشیلد، فیزیکدان آلمانی جواب دقیق معادلات اینشتین را برای ستاره‌ای غول پیکر یافت. در ظاهر راه حل شوارتسشیلد توصیف گرانش ستاره‌ای معمولی بود اما شوارتسشیلد در مقاله دوم خود نشان داد که در اطراف یک ستاره غول پیکر، یک "کره جادویی" تخیلی با ویژگی‌های عجیب و نامانوس وجود دارد که در واقع مرزی است که پس از عبور از آن بازگشتی وجود ندارد و هرکی از این کره عبور کند، سریعاً از طریق گرانش به درون ستاره

کشیده می شود و دیگر هرگز دیده نخواهد شد و حتی نور هم توان گریز از آن را ندارد. او قطر این کره جادویی را محاسبه کرد که قطر شوارتسشیلد نام گرفت. به عنوان مثالی ملموس برای جرمی به ابعاد خورشید ما، قطر جادویی در حدود ۳ کیلومتر است یعنی اگر بتوان خورشید را تا قطر ۳ کیلومتر فشرده کرد به یک ستاره تاریک مبدل می شود و هر جسمی را که از این مرز بدون بازگشت عبور کند در خود می بلعد.

• انجماد در زمان

فیزیکدان هلندی به نام یوهانس دروست، نشان داد که براساس نسبیت عام اینشتین زمانی که پرتوهای نور اطراف جرمی چگال حرکت کنند به شدت

دروازه های اسرار آمیز

خمیده می‌شوند و در فاصله‌ی $1/5$ برابر قطر شوارتزشیلد پرتوهای نوری در دوایری به دور ستاره می‌چرخند و این مسئله در اطراف ستارگان غول پیکر بسیار شدیدتر است و با نزدیک شدن شما به این کره جادویی ناظر دور دست مشاهده می‌کند که ساعت شما کندتر و کندتر می‌شود تا اینکه موقع عبور از مرز کاملا از حرکت می‌ایستد. در واقع برای ناظری در بیرون زمان برای شما با رسیدن به کره جادویی متوقف می‌شود.

اما کیهان شناسی به نام اچ پی رابرتسون با بررسی این ادعا دریافت که زمان تنها از دید ناظری که موشک شما را در حال ورود به کره جادویی مشاهده می‌کند، متوقف می‌شود. اما از منظر خود شما در موشک تنها کسری از ثانیه طول می‌کشد تا گرانش درست پس از لحظه عبور از کره جادویی شما را ببلعد. به بیان دیگر فضانوردی که از کره جادویی عبور می‌کند، تقریبا به طور آنی خود را در کام مرگ می‌بیند درحالی که از نظر شاهدی که از بیرون نگاه می‌کند به نظر می‌آید این امر هزاران سال طول می‌کشد.

• سفر به کامِ مرگ

ریاضیدانی به نامهرمن ویل نشان داد اگر کسی وارد جهان درون کره جادویی شود شاهد وجود جهان دیگری در آن طرف خواهد بود. اما اینشتین این ادعای عجیب را باور نکرد و بیان کرد با فرض وجود چنین ستاره های تاریک ذهنی و تخیلی (که امروز می دانیم وجود خارجی دارند و سیاهچاله نام دارند) در صورت سقوط به درون یکی از این اجسام انهدام حتمی است و از آنجا که هیچکس نمی تواند از کره جادویی (که بعدها افق رویداد نام گرفت) عبور کند (زیرا زمان متوقف می شود)، پس هیچکس هرگز نمی تواند به جهان های موازی دیگری وارد شود.

دروازه های اسرار آمیز

محققان فرض کردند که با نزدیک شدن موشک به یک سیاهچاله نوری را خواهید داد که میلیون ها سال پیش به وسیله سیاهچاله به دام افتاده است. این نور متعلق به زمان شکل گیری خود سیاهچاله است. هرچه نزدیکتر شوید نیروهای کششی به تدریج اتمهای بدن شما را از هم جدا می کنند. سفر به افق رویداد سفری یک طرفه خواهد بود زیرا گرانش چنان شدید است که ناچاراً به مرکز و درنهایت به کام مرگ بلعیده می شوید. وقتی درون افق رویداد باشید راه برگشتی وجود ندارد مگر اینکه بتوانید سریع تر از نور حرکت کنید که غیرممکن است.

• تولد سیاهچاله

در سال ۱۹۳۹ جی رابرت اوپنهایمر بیان کرد به وجود آمدن سیاهچاله برخلاف آنچه اینشتین می پنداشت امکان پذیر است. وی ستاره غول پیکر پیری را در نظر

گرفت که سوخت هسته‌ای خود را به اتمام رسانده و بنابراین به دلیل نیروی گرانش در حال رُمبش است. برای مثال یک ستاره غول پیکر در حال مرگ که ۴۰ برابر خورشید ما جرم دارد می‌تواند پس از اتمام کامل سوخت هسته‌ای خود، به واسطه‌ی نیروی گرانش تا قطر ۱۳۰ کیلومتر متراکم شود. در اینصورت به ناچار به یک سیاهچاله تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب بیان کرد که بوجود آمدن سیاهچاله نه تنها امکانپذیر است، بلکه می‌تواند نقطه پایان طبیعی برای میلیارد‌ها ستاره غول پیکر رو به مرگ در کهکشان باشند.

● رصد سیاهچاله

سیاهچاله را بخاطر رمزآلود و وهم آلود بودن تا حتی اوایل دهه ۹۰ هنوز اجرایی علمی تخیلی می‌دانستند اما از اواخر دهه ۹۰ تا کنون ستاره شناسان صدها سیاهچاله را در فضا شناسایی کردند. این امر به کمک تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپ فضایی پرتو X چاندرا و آرایه بسیار بزرگ تلسکوپ رادیویی صورت

دروازه های اسرار آمیز

گرفته است. چنانکه بسیاری از ستاره شناسان معتقدند اغلب کهکشان ها که وسط قرص خود برآمدگی دارند در مرکز خود دارای سیاهچاله هستند.

از آنجاکه سیاهچاله ها نامرئی هستند ستاره شناسان ناچارند برای تایید وجود آنها از روش های غیرمستقیم استفاده کنند، آنها تلاش می کنند با استفاده از تصاویر "قرص برافزایشی" ناشی از گازهای چرخان که سیاهچاله را احاطه کرده اند شناسایی را انجام دهند. ستاره شناسان با اندازه گیری سرعت ستارگانی که در اطراف یک شی در حال چرخش هستند می توانند با استفاده از قوانین حرکت نیوتون جرم شی مرکزی را محاسبه کنند. اگر شی مرکزی سرعت فراری برابر با سرعت نور داشته باشد دلیل غیرمستقیمی بر حضور سیاهچاله است.

تمام گازهایی که جذب سیاهچاله می شوند از درون افق رویداد عبور نمی کنند برخی از آنها افق رویداد را دور می زنند و با سرعت فوق العاده زیادی به فضا

دروازه های اسرار آمیز

پرتاب می شوند به این ترتیب دو فواره بلند گازی در دو قطب شمال و جنوب سیاهچاله شکل می گیرند و در نتیجه سیاهچاله شبیه دوک نخ ریزی می شود. یکی از زیباترین عکس ها از سیاهچاله های کهکشانی متعلق به کهکشان NGC4261 است که به وسیله تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است که در گذشته تصاویر تلسکوپ رادیویی از این کهکشان دو فواره را نشان میدادند که از قطب های شمال و جنوب آن خارج شده اند ولی در آن زمان کسی ماهیت این فواره ها را نمی دانست.

در سال ۲۰۰۴ ناسا و آژانس فضایی اروپا، مشترکاً سیاهچاله عظیمی را شناسایی کردند که در کهکشان دوردستی در حال بلعیدن یک ستاره بود. تلسکوپ پرتو X چاندرا و ماهواره اروپایی XMM نیوتون هر دو همین رویداد را رصد کردند. همچنین درخشش کهکشان RXJ1242-11 در پرتو X نشان میدهد که یک ستاره توسط یک سیاهچاله عظیمی در مرکز بلعیده شده است زیرا وقتی ستاره-

دروازه های اسرار آمیز

ای به افق رویداد یک سیاهچاله نزدیک می شود نیروی گرانش فوق العاده زیاد ستاره را از شکل طبیعی خارج می کند تا آنجا که آن را از هم می پاشد و درخششی از پرتوهای X منتشر می کند.

بدین صورت وجود سیاهچاله ها به اثبات رسید و رصد شد و ستاره شناسان با رصد مجموعه ای از سیاهچاله ها در نزدیک به لبه ی جهان مرئی در مجموع ۶۰۰ سیاهچاله را مشاهده کردند و تخمین می زنند که حداقل ۳۰۰ میلیون سیاهچاله در سراسر آسمان شب وجود دارد.

• دروازه ورود به ابعاد

اینشتین مطرح کرد در قلب یک سیاهچاله احتمال وجود کرمچاله هست. ریاضیدانان آنها را فضاهای متصل چندگانه نامیدند. فیزیکدانان به آنها کرمچاله می گویند زیرا همانند سوراخهای کرم در زمین، کرمچاله ها نیز مسیری میانبر بین دونقطه ایجاد می کنند. گاهی آنها را دروازه ورود ابعاد یا درگاه می نامند و ممکن است بتوانند ابزار مناسبی برای سفر درون ابعاد مختلف فراهم کنند. درواقع کرمچاله ها یک پل میانبر فرضی در فضا زمان است که ساختار و بُعد فضا و زمان را شکسته و باعث ایجاد تونلی و حفره ای می شوند که سرعت یک ماده در آن از سرعت نور بیشتر خواهد بود. همچنین کرمچاله ها بُعد و ساختار فضا را نیز شکافته و آن را جمع می کنند که این باعث کوتاه شدن مسافت بین دو نقطه در فضا می گردد. یک کرمچاله در صورت وجود خود بخشی از فضا زمان چهار بُعدی عالم است.

در سال ۱۹۶۳ ریاضیدان نیوزلندی، روی کر بیان کرد زمانی که ستاره ای تحت تاثیر نیروی گرانش می رمد مطابق اصل بقا اندازه حرکت زاویه ای، به ناچار سریعتر می چرخد یک ستاره در حال چرخش می تواند در خود فروپاشیده و به حلقه ای از نوترون تبدیل شود این حلقه می تواند پایدار باقی بماند زیرا نیروی گریز از مرکز رو به بیرون، نیروی گرانش به سمت داخل را خنثی می کند در نتیجه یک سیاهچاله چرخان حاصل می شود که ویژگی حیرت انگیز چنین سیاهچاله ای این است که سقوط به درونش منجر به مرگ نخواهد شد و در عوض از طریق پل اینشتین-روزن به جهان موازی دیگری مکیده خواهد شد. پل

دروازه های اسرار آمیز

اینشتین-روزن در سال ۱۹۳۵ توسط اینشتین و دانشجویش روزن به عنوان گلوگاهی در مرکز سیاهچاله برای انتقال فضا زمان به جهانی دیگر یا نقطه ای دیگر از جهان مطرح شد. کر بعد از دستیابی به این پاسخ به همکاری چنین گفت: " اگر از درون این حلقه جادویی عبور کنی، آنا در جهان کاملاً متفاوتی خواهی بود که در آن طول و جرم مقادیری منفی خواهند داشت. " اگرچه هنوز هم سفر از درون حلقه‌ی کِرِ سفری یکطرفه و بی بازگشت خواهد بود اما گرانش آنقدر زیاد نخواهد بود که منجر به مرگ شما شود.

سیاهچاله کِرِ را می‌توان با آسانسور یک آسمانخراش مقایسه کرد، آسانسور بیانگر پل اینشتین-روزن است که طبقات مختلف را بهم ارتباط می‌دهد طوری که هر طبقه یک جهان متفاوت است در حقیقت تعداد نامحدودی طبقه در این آسمان خراش وجود دارد که هرکدام با دیگری متفاوت است اما این آسانسور هرگز نمی‌تواند به سمت پایین حرکت کند تنها یک کلید به سمت بالا وجود دارد و

دروازه های اسرار آمیز

هر بار که شما طبقه یا جهانی را ترک می کنید بازگشتی در کار نخواهد بود زیرا شما از یک افق رویداد عبور کرده اید که مسیر برگشت ندارد.

شاید یک روز بشر به دانش و آگاهی کافی دست پیدا کند که از طریق این دروازه های اسرار آمیز کیهانی به ابعاد دیگر یا جهان های موازی و جهان های چندگانه سفر کند و عنوان دیگری در ادامه این مقاله بیافزاید: " آنسوی دروازه های اسرار آمیز "

گردآورنده: فرزانه روستایی